

ИНКЛЮЗИВНАЯ ОДЕЖДА: ОБЗОР МИРОВЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДХОДОВ К РАЗРАБОТКЕ

Рашидов Асамиддин Зайниддинович

Доцент кафедры Дизайна одежды
Национального института художеств и дизайна
имени Камолиддина Бехзода

E-mail: a.rashidov3107@gmail.com

Суванкулова Шахноза Нематовна

Магистрант кафедры Дизайна одежды
Национального института художеств и дизайна
имени Камолиддина Бехзода

E-mail: shahnoza.suvankulova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18785575>

Аннотация. В статье представлен обзор публикаций мировых и отечественных авторов в области инклюзивного дизайна одежды, прослеживающий эволюцию адаптивной одежды от простых модификаций до формирования системного подхода к созданию, учитывающему эргономические и медицинские потребности пользователей. Автор анализирует работы, в которых была изучена специфика проектирования адаптивной одежды, в виде выбора материалов, конструктивных и технологических решений для различных заболеваний, а также значимость эстетичного и актуального внешнего вида одежды, способствующей успешной социальной интеграции лиц с физическими ограничениями. Отмечен растущий потенциал развития адаптивной моды в Узбекистане на фоне стремления к созданию без барьерной среды.

Ключевые слова: Инклюзивная одежда, технология проектирования адаптивной одежды, адаптации конструкций, дизайн, инвалидность.

Annotatsiya. Ushbu maqolada inklyuziv libos dizayni sohasida xalqaro va mahalliy mualliflarning nashrlari sharhi, moslashuvchan libosning oddiy modifikatsiyadan foydalanuvchilarning ergonomik va tibbiy ehtiyojlarini hisobga olgan holda yaratishga tizimli yondashuvni shakllantirishgacha bo'lgan evolyutsiyasini kuzatib boradi. Muallif turli kasalliklar uchun materiallarni tanlash, dizayn va texnologik yechimlar ko'rinishida moslashuvchan liboslarni loyihalashning o'ziga xos xususiyatlarini o'rgangan ishlarni tahlil qiladi, shuningdek, estetik va zamonaviy libos ko'rinishining ahamiyati, nogironlarning ijtimoiy integratsiyasiga ijobiy yordam beradi. To'siqlarsiz muhit yaratishga intilayotgan bir paytda O'zbekistonda modani moslashuvchan rivojlantirish salohiyati ortib borayotgani alohida ta'kidlandi.

Kalit so'zlar: Inklyuziv kiyim, moslashuvchan kiyim dizayn texnologiyasi, dizayn moslashuvi, dizayn, nogironlik.

Annotation. This article presents a review of publications by international and domestic authors in the field of inclusive clothing design, tracing the evolution of adaptive clothing from simple modifications to the formation of a systematic approach to creation that takes into account the ergonomic and medical needs of users. The author analyzes works that have studied the specifics of designing adaptive clothing, in the form of the choice of materials, design and

technological solutions for various diseases, as well as the importance of aesthetically pleasing and contemporary clothing, which contributes to the successful social integration of individuals with disabilities, the authors noted the growing potential for adaptive fashion development in Uzbekistan amid the desire to create a barrier-free environment.

Key words: Inclusive clothing, adaptive clothing design technology, design adaptations, design, disability.

Актуальность

В последние годы в мире возрастает тенденция к созданию комфортной и доступной среды для людей с ограничениями передвижения. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своих выступлениях и указах 2024-2025 годов также подчёркивает приоритетность полной вовлечённости людей с инвалидностью в общество, отметив необходимость становления системы образования более инклюзивной и повышения возможностей трудоустройства для граждан с инвалидностью [14...16].

Инклюзивный дизайн помогает людям с инвалидностями интегрироваться в социум и достигать самореализации в различных сферах жизни. Одежда, в этом случае является важным средством в коммуникации и самопрезентации человека окружающим людям. С точки зрения же утилитарности, одежда защищает от неблагоприятных воздействий внешней среды, обладает функционально-гигиеническими и эргономическими свойствами. Люди с ограниченными возможностями здоровья часто нуждаются в одежде, отличающейся от стандартной, разработанной с учетом особенностей их телосложения и заболеваний.

Данный обзор призван систематизировать накопленный мировой опыт авторов, с различных сторон исследующих область инклюзивного дизайна одежды. Был просмотрен и проанализирован ряд публикаций зарубежных, российских и отечественных исследователей, затрагивающих вопросы инклюзии и адаптивного дизайна.

Краткий литературный обзор

В статье приведены работы об истории появления и формирования инклюзивного дизайна одежды, работы, посвящённые требованиям и специфике создания инклюзивной одежды, нормы и стандарты адаптивных изделий одежды, а также статьи о проблемах и решениях социализации людей с ограниченными возможностями здоровья. В данной статье рассмотрены исследования Волковой В.М., Екушевой А.С., об исторической перспективе положения людей с инвалидностями в обществе и появлении адаптивной одежды. Российским институтом стандартизации совместно с ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта были разработаны нормы, стандарты и требования к изделиям адаптивной одежды. Изучением потребностей и особенностей создания адаптивной одежды занимались Расулова М.К., Бикбулатова А.А., На Хён Шин, Анна Кэтрин Фирман, Козлова Е.В., Приходченко О.В., Холостова В.В., Нэлли Торнтон.

Введение

Мировой опыт в области адаптивной одежды имеет междисциплинарный подход и демонстрирует интеграцию медицинских, технических и гуманитарных знаний. Вопросы о инклюзивном и универсальном дизайне исследовались как зарубежными, так и российскими и отечественными авторами, от изучения отношения общества к людям с заболеваниями и инвалидностями в истории, появления и развития инклюзивного дизайна, рассмотрения психологических и технических аспектов создания адаптивных предметов дизайна, до непосредственно разработок адаптивной одежды. Зарубежные авторы внесли

значимый вклад в развитие и популяризацию данной области, рассматривая адаптивный дизайн не только как узкую специфичную нишу, но и как инструмент социальной интеграции. Российские авторы и исследователи также, все более активно развивают сферу инклюзивного дизайна одежды предлагая различные решения и улучшения в создании функционально-эстетических изделий одежды для людей с физическими ограничениями здоровья. В Узбекистане, среди отечественных авторов и дизайнеров, данная тема все еще мало изучена, однако наблюдается возрастающий интерес к данной проблеме.

Историческая эволюция адаптивной одежды, начавшаяся впоследствии результатов Первой мировой войны, сформировалась как система «инвалид-протез-одежда». Сегодня, инклюзивный дизайн не только сугубо утилитарный, это также важный инструмент социализации людей с физическими ограничениями здоровья. Однако специфика проектирования инклюзивной одежды может во многом отличаться от проектирования стандартной одежды. В зависимости от заболеваний и симптомов, влияющих на различные аспекты образа жизни человека, требования к адаптированной одежде будут отличаться. Начиная с XX века, зарубежные авторы изучают вопросы эргономики и потребностей людей с физическими ограничениями, предлагают различные методы адаптации конструкций, технологии пошива одежды, выдвигают рекомендации по выбору материалов. Кроме того, отмечено, что некоторые элементы адаптивной одежды могут быть также полезны и для людей без физических ограничений.

Также, авторы делают акцент на психологии и эстетике. В некоторых книгах и публикациях уделено внимание не только эргономическим характеристикам одежды, но и построению композиций костюма с учётом особенностей телосложения и пропорций людей с инвалидностями.

Основная часть

С древних времен в обществе сформировалось предвзятое отношение к людям с физическими неполноценностями. Так, например, древнегреческие и древнеримские философы утверждали, что, поскольку подобные люди не способны приносить пользу обществу, они не имеют права на существование. Со временем, общество начало относиться к людям с отклонениями с большей терпимостью, пониманием и принятием. В XX веке ситуация начала заметно меняться в лучшую сторону [6].

В 1975 году, Генеральной Ассамблеи ООН была принята Декларация о правах инвалидов, которая провозгласила, что люди с инвалидностью имеют те же человеческие достоинства и гражданские права, что и все остальные. Были выдвинуты требования о том, чтобы государство обеспечило им защиту от дискриминации, доступ к лечению и возможность работать и жить в обществе [21].

Во второй половине 20 века, в целях создания доступной среды для всех слоев населения были внесены юридические изменения в права маломобильных людей в США и странах Европы (ADA, 1990 г.), (DDA, 1995 г.) [3].

В Узбекистане права людей с инвалидностью были закреплены на законодательном уровне в 1991 году - практически сразу же после обретения независимости. 18 ноября 1991 года был принят закон «О социальной защищённости инвалидов Республики Узбекистан». В 2008 году закон был существенно переработан в пользу более детально прописанных требований к без барьерной среде. С 2020 года Узбекистан перешел на международные стандарты, закрепив в законе и Конвенции ООН право людей на равную и полноценную жизнь без дискриминации по признакам инвалидности и возраста [17-20].

Волкова В.М., Смирнова Л.М., Филатов В.И. в своей статье предоставили краткий исторический анализ развития адаптированной одежды, разделив развитие данной области на три этапа. Этап I (с 1919 по 1946 г.) связан с модификацией обычной одежды посредством надления ее устройством для застегивания и расстегивания. «...Этап II (с 1964 по 1972 г.) характеризуется разработкой специальных приспособлений и устройств для надевания и снятия обычной плечевой одежды в домашних условиях. Этап III (с 1972 г. вплоть до настоящего времени) отражает системный подход, основанный на разработке специальной одежды системы «инвалид – протез – одежда»». В последствии Первой и Второй мировых войн увеличилось количество людей с физическими повреждениями, препятствующими самостоятельно выполнять процесс одевания, что привело к разработке приспособлений и специальных модификаций в одежде [3].

В результате растущей потребности к функционально-эстетической одежде в РФ появился национальный стандарт, ГОСТ Р 54408-2021, «Одежда специальная для инвалидов: общие технические условия». В документе ГОСТ Р 7008-2022, «Одежда специальная для инвалидов. Номенклатура показателей качества», даны показатели качества и характеризующие ими свойства одежды, а также предложена методика анкетирования для определения показателей системы «человек-одежда» для пользователей адаптивной одежды [4,5].

При разработке адаптивной одежды необходимо учитывать то, что наличие инвалидности и связанных с ней определенных заболеваний создает особые потребности в одежде.

Анна Кэтрин Фриман в своей научной работе, посвященной исследованию требований к одежде для людей с ментальными и физическими отклонениями, приводит доводы таких авторов как А. Хоффман, А. Керналеген, Н. Райх. По мнению авторов, удобство и комфорт являются самыми важными критериями при создании инклюзивной одежды. Отмечено, что одежда, обеспечивающая свободу в движении, обладающая свойствами терморегуляции, простотой в эксплуатации и уходе, долговечностью, гигроскопичностью и малым весом изделия является самой подходящей для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также были даны рекомендации по выбору материалов и тканей, в частности, предпочтительными материалами являются эластичные ткани, такие как трикотажные полотна, ткани, смесовые ткани, то есть из натуральных волокон с добавлением полиэстера и нейлона для соответствия изделий перечисленным требованиям. [13].

Важно проектировать изделия с учётом морфологических данных целевой группы людей, продуманным расположением конструктивных и декоративных элементов, таких как швы, карманы и застёжки. В публикации Хён Шин На указано на то, с какими проблемами, связанными с одеждой, сталкиваются люди с определенными заболеваниями, и каких рекомендаций нужно придерживаться при создании адаптивной одежды. Например, вследствие болезненных ощущений в суставах, люди с артритом испытывают сложности с одеванием, взаимодействием со шнурками и различными застёжками, нуждаются в поддержании тепла. Люди с повреждениями позвоночника тоже имеют сложности с одеванием и терморегуляцией, кроме того, важно избегать расположения швов в областях, в которых могут образовываться пролежни [11].

В результате опроса Холостовой В.В. выявлено, что более половины опрошенных предпочитают, чтобы застёжка была расположена спереди, как в плечевых, так и в поясных

изделиях. Подавляющее количество людей находит удобным в использовании застежку «молнию», остальным же удобно использовать кнопки и «велкро» ленту [10].

В публикации Приходченко О.В. «Разработка и исследование адаптивной одежды для людей с ограниченными двигательными возможностями» сказано, что одним из критериев удобства в эксплуатации адаптивной одежды является комфорт при носке, удобство одевания, продуманное расположение застежек и карманов [8].

В частности, из-за сидячего положения тела, конструкция изделий одежды для людей, передвигающихся на инвалидных колясках, должна отличаться от одежды, спроектированной для стандартных потребителей. Результаты исследования Козловой Е.В. показывают, что есть существенные различия в измерениях фигур в положении стоя и сидя. Исходя из этого, одежда, созданная по измерениям из ГОСТ, производящихся в положении стоя, будет приносить неудобства людям, использующим инвалидные коляски, из-за излишних объемов ткани в области живота и натяжения ткани в области локтей, ягодиц и коленей [7].

Социальный опрос, проведенный отечественными авторами из Ташкентского института текстильной и легкой промышленности среди женщин с инвалидностями, показал, какие качества и характеристики в одежде предпочитают респонденты, проживающие в Узбекистане. Так, результат опроса показал, что большинство опрошенных испытывают неудобства из-за тесной одежды, как плечевой, так и поясной. Определённое количество женщин также утверждает, что платья и блузки без застёжек и с длинными рукавами затрудняют процесс одевания. Большинство респондентов находят удобными плечевую одежду силуэта трапеция, с застежкой спереди, расширенные брюки и юбки с эластичной резинкой, застежкой на ленту «велкро» и со шнурками [9].

В диссертации Бикбулатовой А.А., направленной на изучение проектирования реабилитационной и профилактической одежды, в результате исследований было выявлено, что, внешний вид людей с инвалидностями значительно влияет на возможности трудоустройства и социализации. Исходя из этого, повышается актуальность в создании адаптивной одежды, которая бы также способствовала повышению продуктивности в труде или учёбе за счет специальных технических решений. При этом, одежда должна иметь актуальный внешний вид, не отличаться от одежды для обычных людей и визуально корректировать недостатки фигуры и телосложения [1].

Нэлли Торнтон в своей книге о проектировании одежды для людей с физическими особенностями отмечает, что важно учитывать морфологические особенности людей с нарушениями здоровья, корректируя их при помощи одежды. Использование определённых пропорций, принтов и силуэтов позволяет скрывать отклонения фигуры, что влияет на уверенность человека, успешную социализацию и трудоустройство [12].

Заключение

Проведённый обзор мировых и отечественных исследований позволяет сделать вывод от том, что инклюзивный дизайн является междисциплинарной областью и способствует повышению комфортности жизнедеятельности и социальной интеграции лиц с физическими ограничениями здоровья. Историческая эволюция, начавшаяся из-за последствий Первой мировой войны, прошла путь от простейших модификаций и приспособлений до сложной системы «инвалид-протез-одежда», которая характеризуется системным подходом к индивидуальным потребностям человека. Согласно рассмотренным исследованиям, при проектировании адаптированной одежды приоритетными критериями являются свобода движений, терморегуляция, гигроскопичность, гигиеничность,

износостойкость, простота в уходе и эксплуатации изделий одежды. При этом функциональные элементы, такие как, например, застёжки («велкро», кнопки, «молнии», магнитные) и карманы, расположенные спереди способствуют удобству и самостоятельности пользователей.

Особое внимание исследователи уделяют психологическому влиянию одежды. Изделия функционально-эстетической адаптивной одежды не должны иметь специфичный «медицинский» вид, соответствовать веяниям современной моды. Кроме того, их задача – визуально корректировать недостатки телосложения, используя пропорции, силуэты, принты. Качественная и эстетичная одежда напрямую влияет на самооценку людей с физическими особенностями, а также влияет на их успехи в трудоустройстве и других областях социализации.

Развитие данной области в Узбекистане приобретает значимость в свете актуализации инклюзии в мире и государственных инициатив, направленных на создание равного инклюзивного общества. Несмотря на то, что в нашей стране тема адаптивного дизайна все еще мало изучена, наблюдается растущий интерес дизайнеров и учёных. Кроме того, маркетинговые исследования, проведенные отечественными авторами, показали заинтересованность людей с ограничениями здоровья в изделиях адаптированной одежды как потенциальных потребителей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ

1. Бикбулатова А. А. Научные основы проектирования лечебно-профилактической и реабилитационной одежды: дис.... д-ра техн. наук/Рос. гос. ун-т им //АН Косыгина. М. – 2022.
2. Бикбулатова А. А. Расширение функций одежды и изделий специального назначения с целью профилактики, лечения, реабилитации и абилитации людей, имеющих ограничения по здоровью и инвалидность //Костюмология. – 2021. – Т. 6. – №. 2.
3. Волкова В.М., Смирнова Л.М., Филатов В.И. От первого изобретения одежды для инвалидов до организации дистанционной технологии её производства и системы обеспечения нуждающихся в ней // «Физическая и Реабилитационная Медицина» Том 1 № 3, 2019. стр. 14.
4. ГОСТ Р 54408–2021. Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия: национальный стандарт Российской Федерации: утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 мая 2022 г. № 304-ст: дата введения 2021-12-01. — Москва: Стандартинформ, 2021. — 10 с.
5. ГОСТ Р 70098–2022. Одежда специальная для инвалидов. Номенклатура показателей качества: национальный стандарт Российской Федерации: утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 апреля 2021 г. № 240-ст: дата введения 2022-11-01. — Москва: Стандартинформ, 2022. — 7 с.
6. Екушевская А. С. Историческая эволюция отношения общества к человеку с ограниченными возможностями // ИСОМ. 2014. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskaya-evolyutsiya-otnosheniya-obschestva-k-cheloveku-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami> (дата обращения: 26.12.2025).

7. Козлова Евгения Валентиновна Разработка метода проектирования конструкций швейных изделий для людей, находящихся в инвалидном кресле, с учетом положения «Сидя» // ТТПС. 2013. №2 (24). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-metoda-proektirovaniya-konstruktsiy-shveynyh-izdeliy-dlya-lyudey-nahodyaschihsya-v-invalidnom-kresle-s-uchetom-polozheniya> (дата обращения: 07.01.2026).
8. Приходченко О. В. Разработка и исследование адаптационной одежды для людей с ограниченными двигательными возможностями: дис. – Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса, 2007.
9. Расулова Мастура Кабиловна, Умарова Масуда Юлдашевна, Мирзиёдова Комила Баходир Қизи Ҳаракат қобилияти чекланган аёллар учун мослашувчан кийим лойиҳалаш масалалари // Илм-фан ва инновацион ривожланиш / Наука и инновационное развитие. 2023. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/arakat-obilyati-cheklangan-ayollar-uchun-moslashuvchan-kiyim-loyi-alash-masalalari> (дата обращения: 09.01.2026).
10. Холостова В. В. Разработка и исследование повседневной адаптационной одежды для женщин с ограниченными двигательными возможностями: дис. – Шахты, 2016, 2016.
11. Na, Hyun-Shin. “Adaptive Clothing Designs for the Individuals with Special Needs.” *Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles* 31 (2007): 933-941.
12. Thornton, Nellie. Fashion for disable people. London : Batsford, 1990
13. Watson, Anna & Blanco, José & Hunt-Hurst, Patricia & Medvedev, Katalin. (2010). Caregivers' Perceptions of Clothing for People with Severe and Profound Intellectual Disabilities. *Perceptual and Motor Skills*. 110. 961-964. 10.2466/pms.110.3.961-964.
14. <https://lex.uz/docs/7027442#7027913>
15. <https://lex.uz/uz/docs/7518498#7518737>
16. <https://president.uz/ru/lists/view/8089>
17. <https://lex.uz/docs/140860#140870>
18. <https://lex.uz/docs/1372498#1372504>
19. <https://lex.uz/ru/docs/5049549#5054653>
20. <https://lex.uz/ru/docs/5447430#5448242>
21. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/disabled.shtml